

Aplicación de técnicas de administración de operaciones para la mejora del sistema de producción de una empresa constructora

G. Antonio Benito^{1*}, J. J. Hurtado Moreno², B. Ávila Martínez¹, C. M. Medina Lerma¹,

¹División de Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental, Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, Km. 6.5. Carretera Tamazunchale – San Martín, C.P. 79960, San Luis Potosí, México

²Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), Instituto Politécnico Nacional, C.P. 08400, CDMX, México

*gaudencio126@tectamazunchale.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La investigación desarrolla las técnicas de aplicación de la administración de las operaciones en una empresa productora de block ubicada en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. Se llevó a cabo la simulación Monte Carlo a través del análisis de la información obtenida de la demanda de los diferentes tipos de block que se fabrican en la empresa, identificando y seleccionando el método de pronóstico adecuado para los meses octubre, noviembre y diciembre. Posteriormente se desarrolló el plan agregado analizando los sistemas de trabajo actuales, así como la variación de tamaño de la fuerza de trabajo, la variación en el nivel de inventario y subcontratación de personal. Finalmente, los resultados obtenidos fueron la creación del programa maestro de producción, la determinación de la cantidad económica de pedido (EOQ) del cemento y del triturado para después establecer una general mediante la Planificación del Requerimiento de los Materiales (MRP).

Palabras clave: Simulación, Series de tiempo, Planeación Agregada, Programa Maestro de Producción, MRP.

Abstract

The application management techniques of operations are developed in this research in a block company located in Tamazunchale, San Luis Potosí. Monte Carlo simulation was applied through analyzing of the information obtained from demand of different types of block that are manufactured in the company, to do this, it was necessary to identify and select the appropriate forecasting method. Subsequently, it was developed the aggregate production plan by analyzing the current work systems, as well as size variability of the workforce, level of inventory and outsourcing of employees. Finally, the results obtained were the creation of the master production program, the determination of the economic order quantity (EOQ) of the cement and crushing to then set a general quantity through the Material Requirements Planning (MRP).

Key words: Simulation, Time series, Aggregate Planning, Master Production Program, MRP.

Introducción

Tovar y Muñoz [2018] identificaron los factores que permiten desarrollar los pronósticos que afectan al flujo de efectivo, mencionando que los dichos pronósticos son información útil que coadyuvan a incrementar la información para los procesos de negociación de compra venta, siendo vital para conocer el flujo de efectivo y las ganancias pasando a ser el principal valor de las empresas u organismo social productora, permitiendo de esta manera una adecuada toma de decisiones financieras. Los pronósticos de la demanda de un producto o servicio permiten que el sistema de producción sea eficiente y pueda responder a las necesidades en cantidad y momento adecuado a las necesidades de la empresa, esto permite una acertada inferencia y cumplimiento de las condiciones establecidas o pronosticadas para el soporte logístico de las operaciones [Calle, 2017].

En la práctica es necesario establecer métodos numéricos y estadísticos para realizar la proyección de los productos diversos de una empresa por lo que en esta investigación determinará diversos factores no observados que muestran la trayectoria de crecimiento o decrecimiento de los productos de una empresa productora. La mayoría de las decisiones se toman con base a números y datos pronosticados [Gil, 2017]. Según Widiarta et al [2017] para poder aplicar un modelo de planificación agregada, lo primero que se tiene que establecer es el pronóstico de familias de productos así mismo en un artículo publicado por De la Fuente y Santelices [2000] mencionan que son diversos los métodos de planificación agregada presentados en la literatura, pero siguiendo lo propuesto por Corominas et al [2017] se pueden clasificar en tres grandes grupos: 1) Modelos de comparación de alternativas, 2) Modelos que utilizan reglas de decisión y 3) Modelos basados en

programación lineal. Una planeación agregada es en sí una planeación de la producción, para fines de esta investigación se desarrolla en el marco de una empresa fabricante de materiales de construcción, Hernández y Mejía [2018] dan a conocer un caso de estudio mostrando la funcionalidad de la aplicación propuesta y comparan los resultados de las secuencias propuestas con las que resultaron de las prácticas actuales, esto a través de un aplicativo computacional para la planeación y secuenciación de la producción en una empresa colombiana fabricante de autopartes. El aplicativo integra pronósticos de ventas y órdenes en firme para calcular el plan maestro de producción, que se secuencia en la planta de producción. Los resultados muestran que la implementación del aplicativo puede mejorar los niveles de servicio y la satisfacción del cliente si se cumplen ciertos prerrequisitos descritos en el artículo fabricado. Siendo así, una empresa entonces sin importar su tamaño o giro debe preocuparse siempre en la satisfacción del cliente, sin dejar a un lado el objetivo por lo cual la empresa ha sido creada, debe preocuparse siempre en administrar bien sus inventarios, cumplir con los requerimientos del cliente y planificar siempre sus operaciones en materia de producción; razón por la que está investigación muestra un caso de estudio donde estos principios son aplicados.

Este estudio se desarrolla en una empresa productora, caso; empresa constructora ubicada en el Municipio de Tamazunchale San Luis Potosí, los resultados de la investigación serán mejoras en el cálculo de los pronósticos y la forma de analizar la situación de los inventarios, estableciendo una nueva metodología para el reabastecimiento de los mismos especificados en la planeación de la producción.

Metodología

El desarrollo de la metodología contempla datos determinísticos de las ventas anuales de las diferentes medidas de Block (block 12 pesado, 15 pesado, 15 sólido, 10 pesado, 12 mixto, 12 cara piedra) que se fabrica en la empresa constructora, se realizó el registro de las ventas de los periodos enero - febrero 2017 y enero - septiembre 2018, en donde se observó que existía variabilidad en la demanda de cada tipo de block. La presente investigación siguió los siguientes pasos.

Pronóstico de la demanda según las ventas registradas

Con el registro de ventas de los periodos estudiados se obtienen los pronósticos de los meses octubre, noviembre y diciembre; esto para hacer el análisis por dos años (2017 y 2018). Se analizan los datos de la demanda de cada uno de los block, por los métodos de series de tiempo, usando modelos de tendencia lineal, tendencia cuadrática, curva de crecimiento, exponencial simple y Winter multiplicativo, el resultado obtenido de cada uno de los métodos fueron analizados gráficamente y considerando el Error del Porcentaje Absoluto Medio (MAPE) como indicador de errores principales entre los métodos. Algunos de los modelos no pueden ser ejecutados dado que se mantienen sin ventas registradas en algunos de los meses correspondientes. En esta investigación también fue necesario demostrar que el block 12 pesado es el más importante para la empresa; por lo que se utilizó @RISK mediante la agrupación de datos.

Elaboración de un plan agregado a partir de ventas pronosticadas

Para elaborar el plan agregado en la empresa, se contempló las estrategias puras de la variación de la fuerza de trabajo, la variación en el nivel de inventario y la subcontratación de personal. Con el objetivo de establecer medidas de flexibilidad cuando en la producción de blocks existan cuellos de botella, así como también planear la forma a fin de tener menos gastos administrativos y costos de producción. Al iniciar con la evaluación de los planes de trabajo de la empresa se determinaron las siguientes variables:

Tasa de producción por trabajador (k): La tasa de producción por trabajador en promedio mensual es de 8850.2, que se obtiene a partir de la división del promedio de la demanda real y pronosticada, 44251 piezas producidas al mes, entre 5 trabajadores directos en el área de producción.

La fuerza de trabajo (WO): Se cuenta con 5 trabajadores en la empresa.

Costo de Contratación (CC): La empresa determina que no existe costo alguno para la contratación de personal, dado que la mayoría de los trabajadores que ingresan son capacitados mediante la observación directa.

Costo de Despido (CD): Para el cálculo correspondiente se simuló a un trabajador que fue despedido al haber trabajado durante un año, y teniendo como salario mínimo en la región de \$50.00 (se toman 20 días de salario mínimo por cada año trabajado).

Costo de Producción (CP): Según los cálculos de la empresa el costo que se tiene de producción es de \$4.91 por cada unidad.

Costo de mantener el inventario (CI): La empresa menciona de acuerdo a su experiencia; existe un costo total diario de \$125.50, donde se contemplan gastos en combustible y electricidad, así como también el pago mensual del predial de \$1,500.00, mediante la ecuación 1 se obtiene el costo de inventario, donde el costo de

combustible y electricidad de la empresa en su producción se multiplica por treinta para hacerlo de forma mensual, se le suma los gastos de predial, renta de máquinas utilizadas, el seguro de terrenos y otros gastos como aditivos y lubricantes, dado que se debe de obtener el costo de mantener por unidad, en la ecuación específica que se divide entre la cantidad de piezas producidas al mes.

Inventario al inicio (II) y final del horizonte (IF): La cantidad de piezas de block existentes antes de iniciar el siguiente proceso productivo de acuerdo al conteo realizado es de 6700 piezas, sin embargo al finalizar el mes, solo quedan 20 en existencia de las que se puedan vender sin ningún problema, aunado a eso deben existir 500 piezas en stock en casos de emergencia (solo para clientes constantes). Esto es, por lo que se toma en consideración para esta política como 6720 piezas al inicio y 20 al final del mes.

Costo faltante de Inventario (CF): Según el gerente de producción solo 2 veces por mes el personal deja de realizar labores por la falta materia prima para producir; la empresa al realiza sus cálculos como se observa en la ecuación 2, menciona que dicho costo es lo equivalente a una hora trabajada.

$$CI = \frac{[\text{Costo por día en combustible y electricidad}][30] + \text{Gastos de predial} + \text{Rentas (máquinas, madera, piezas, etc)} + \text{Seguro de terrenos} + \text{Otros gastos}}{\text{Producción mensual de piezas de block}} \quad \text{Ecuación 1}$$

$$CF = \frac{\left[\left(\frac{\text{Salario por día}}{\text{Horas laborales}} \right) (\text{WO}) \right] (\text{Frecuencia de ocurrencia al mes})}{\text{Producción al mes}} \quad \text{Ecuación 2}$$

Dónde el salario por día es de \$130, las horas laborales son de 8 horas, el número de trabajadores en el área de producción son 5, la frecuencia de ocurrencia por mes es de dos veces y la producción por mes de 44,251 piezas.

Costo de subcontratación (CS): La planta no requiere ninguna fuente externa, los mismos ingenieros industriales que laboran en planta programan el PLC y la sistematización continua de la bloquera.

Costo de producción en tiempo extra (CTE): Tomando en cuenta la variable de pago fijo por hora extra trabajada (\$40.00 por trabajador) establecidos por el departamento de recursos humanos de la empresa, se realizó la siguiente operación (ecuación 3). Todos los cálculos antes realizados se resumen en la tabla 1.

$$CTE = \frac{\text{Producción al mes}}{30(\text{WO})(\text{Horas laborales})(\text{Pago por una hora extra/Trabajador})} \quad \text{Ecuación 3}$$

Tabla 1. Variables de entrada para el análisis de las políticas de la planeación agregada

Tasa de producción por trabajador-periodo		8850.2	k (u/Trabajo-Mes)
Fuerza de trabajo		5	WO (Trabajo)
Costo de contratación	\$	-	CC (\$/Trabajo)
Costo de despido	\$	1,000.00	CD (\$/Trabajo)
Costo de producción	\$	4.91	CP/(\$/Unidad)
Costo de mantener en inventario	\$	0.12	CI (\$/Unidad-Mes)
Inventario al inicio del horizonte		6720	Unidades
Inventario al final del horizonte		20	Unidades
Costo de Faltante de inventario	\$	0.00367	\$ Unidad-mes
Costo de subcontratación	\$	-	\$ Unidad
Costo de producción en Tiempo Extra	\$	0.92	\$ Unidad

Definidas las variables de entrada para la elaboración del plan agregado se establecen las tres políticas de producción por dos años.

Variación de la fuerza de trabajo. Los cálculos demuestran que existe una fluctuación de la fuerza de trabajo en cuanto a despidos y contrataciones, gráficamente se observa que existen datos atípicos (picos positivos son contrataciones), mientras que los puntos negativos indican despidos de la fuerza de trabajo, analizados por un periodos de 2 años.

Variación en el Nivel de Inventario. Al realizar los cálculos se le demuestra a la empresa que con esta política evitará las contrataciones y los despidos. En este caso lo común es que se elija un nivel de producción igual a su demanda promedio y cubrir sus variaciones de demanda mediante un inventario, por lo que se sigue la

misma metodología que la política variación de la fuerza de trabajo, sin embargo se deben iniciar hacer los cálculos obteniendo el promedio de la demanda neta de los dos años analizados.

Subcontratación. Es probable que la empresa prefiera producir una cantidad igual a sus capacidades actuales (con 300 trabajadores en este caso) y cubrir el resto de la demanda por medio de la subcontratación. Para esta política es necesario la capacidad de producción, que se deriva del producto de la fuerza de trabajo y la tasa de producción por trabajador que mediante un comando lógico se selecciona la forma de producción mínima de la capacidad de producción y demanda neta, obteniendo así el nivel de subcontratación, esto mediante la diferencia de la demanda neta y la producción, puesto que no se tiene algún costo de subcontratación, se establece entonces que no existe pérdidas económicas del mismo.

Programa Maestro de Producción (MPS)

Para el programa maestro se opta analizar los meses octubre, noviembre y diciembre, de tal forma que se logre cumplir con las necesidades establecidas en el plan a largo plazo, manteniendo a la vez niveles mínimos de costos y un buen nivel de servicio al cliente. De acuerdo con lo anterior se sabe bajo que política de producción se debe de trabajar, sin embargo, la “agregación” se realiza en dos niveles: el nivel de productos en la cual se agrupan los productos en familias; y el nivel de tiempo, considerando 3 meses de plazo. El MPS de la empresa se obtiene de la desagregación del Plan Agregado correspondientes a cada familia, es decir, como ya se sabe cuál debe ser las cantidades a producir durante los meses establecidos por el Plan Agregado, ahora esas mismas cantidades se tienen que desagregar en semanas cuyo objetivo es determinar las cantidades de producción y los niveles requeridos de recursos para alcanzar las metas de producción. Y por tanto se puede considerar el problema es cumplir tanto como sea posible la demanda esperada balanceando los impactos por los cambios de los niveles de producción, inventario y/o subcontratación de personal. La desagregación de la producción de los meses de septiembre (mes cero), octubre, noviembre y diciembre, con una demanda variante por mes y el análisis de la información de las entregas pronosticadas se tiene los porcentajes de demanda de los productos iniciando con el 12 pesado y concluyendo con el 10 pesado.

Desagregación método suavización del flujo. Para el modelo de la desagregación se probó el método suavización del flujo para la producción de Blocks en la empresa constructora dándole prioridad al producto estrella que este caso es el Block 12 pesado, y se programó las cuatro semanas de cada mes para completar la demanda del mismo de acuerdo a su porcentaje de demanda.

Desagregación método lote por lote (LXL). Otra estrategia de desagregación que se realizó en esta investigación es la del método lote por lote, donde el producto del block número 12 solo se recomienda producir en los meses que se están pronosticando, es decir los meses de octubre, noviembre y diciembre, solo el mes de octubre se producirá todas las semanas, y los meses de noviembre y diciembre solo las primeras tres semanas.

Modelos de inventarios determinísticos

Durante la investigación se encontró que el empresa mantiene una demanda aproximadamente constante e independiente a otro tipo de acciones que se llevan a cabo, también no se ofrece a los clientes descuentos por comprar grandes cantidades de block por lo que el requerimientos de la materia prima no varía en diferentes tiempos. Por lo anterior se decide trabajar con el modelo Cantidad Económica de Pedido (EOQ), estableciendo las variables de entrada para el sistema del EOQ tras realizar los cálculos de forma analítica se obtuvieron cada una de las variables para el triturado componente esencial para la fabricación de blocks (Tabla 2, columna 3).

El cemento forma parte esencial de la mezcla para la fabricación de block, por lo que si no hay existencia de este suministro el departamento de fabricación no puede realizar su trabajo, con el mismo mecanismo se desarrollan las ecuaciones del EOQ que permiten obtener indicadores como los costos logísticos, cantidad de pedido, tiempo entre pedido y el punto de reorden (Tabla 2, columna 4).

Elaboración del MRP (Material Requirements Planning)

Al iniciar las operaciones para el estudio del MRP se contempla el costo fijo de ordenar (k) de \$715.44 por orden al mes, el costo de mantener el inventario (h) es de 0.12 por mes, el tiempo de retraso (Leadtime) es 0 meses, así como la información del área de producción (1200 kg de triturado y 85 kg de cemento para la producción de 144 piezas de blocks número 12). Al estudiar los modelos propuesto tales como desagregación método suavización del flujo y desagregación método lote por lote se determina que la programación de la producción de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en algunas semanas se produce en pequeñas cantidades de producto, sobre todo en el método de suavización del flujo, incluyendo al producto más demandado, lo que lleva a la necesidad de producir en grandes cantidades en algunos periodos, pudiendo ser

una causa de las fallas en el equipo, debido a que no se encuentra un equilibrio en la producción y se requiere del funcionamiento al máximo del equipo. En base a lo anterior los meses octubre, noviembre y diciembre se investiga y determina que las recepciones programadas son de 200,000, 200,000 y 300,000 kg de triturado respectivamente, por lo que al realizar los cálculos las recepciones programadas se establecen como se muestra en la tabla número 3, se analiza lo siguiente:

- La estrategia de planeación de las recepciones de triturado muestran una requisición balanceada, donde el mes de septiembre se muestra como la más alta de todos los demás.
- El costo total anual se obtiene sumando el costo de ordenar y el costo de inventario estableciendo un monto de \$8,585.28.
- La demanda de kilogramos al año es de 2, 799,091.67, es decir, 233,257.64 kg/mes
- La cantidad mínima de pedido de kilogramos es de 52,739.00.
- El número de órdenes por año es de 53.07, es decir, 54.

Mientras que en el análisis del MRP de cemento se obtiene lo siguiente:

- El costo total anual se obtiene sumando el costo de ordenar y el costo de inventario estableciendo un monto de \$8,585.28.
- La demanda de kilogramos al año es de 4040, es decir, 336.67 kg/mes
- La cantidad mínima de pedido de kilogramos es de 2,004.
- El número de órdenes por año es de 2.02.

Tabla 2. Resultados obtenidos del modelo EOQ del triturado.

Métricas del EOQ	Símbolo matemático	Costo / Cantidad Para Triturado	Costo / Cantidad Para Cemento
Tiempo de ajuste/Costo pedido/corrida de producción	k	\$ 10,880.65	\$ 10,880.65
Demanda / año	d	3504092	4964.129861
Costo de mantener	$h=p*c$	12.93294	12.93294
Costo/producción	c	58.92	58.92
Tasa de interés anual /costo de inventario	p	21.95%	21.95%
Hacer p = tiempo de demanda, Año, mes, semana, quincena - 1, 12, 52, 24		1	
Cantidad Óptima a Ordenar	q	76786	2891
Costo de Ordenar	$k*d/q$	\$ 496,533.76	\$ 18,683.14
Costo de comprar	$c*d$	\$ 206,461,081.00	\$ 292,486.53
Costo de Inventario	$h*q/2$	\$ 496,533.76	\$ 18,694.56
Costo total	$\mu(q)$	\$ 207,454,148.52	\$ 329,864.24
Costo Logístico	$k*d/q+h*q/2$	\$ 993,067.52	\$ 37,377.71
Tiempo entre pedidos	$T=q/d$	0.02	0.58
Tiempo en días	365	8	213
Pedidos al año (n)	d/q	45.63	1.72
Tiempo de entrega (Leadtime - 1 día)	L	1	1
Punto de reorden (R)	$d*L$	9600.25	13.60

Se desarrollaron estrategias que establecen políticas basados en la producción, la fuerza laboral y el impacto económico de la empresa, tales estrategias son las variaciones del tamaño de la fuerza de trabajo, variación en el nivel de inventario y subcontratación, con el plan agregado se analiza que la subcontratación es la mejor opción para la empresa. Actualmente la empresa trabaja por subcontrataciones únicamente en el departamento de proyectos civiles, es decir, subcontratan personal para la elaboración de proyectos urbanos del sector gobierno y del sector privado, sin embargo no se trabaja con esta política en el área de producción.

El programa maestro de producción utiliza los pronósticos desarrollados para los últimos tres meses del año 2018, mismos que son desagregados por los métodos de suavización de flujo y lote por lote, gracias a estas metodologías la empresa conoce la cantidad de piezas que tiene que fabricar como mínimo y máximo por semana.

Resultados y discusión

Hallazgo del número de block más vendido y con mayor aportación económica.

Al correr la simulación se observa que la media es 1.078 analíticamente se llega a la conclusión que el block más vendido es de tamaño #12. El conocer que el block tamaño #12 es el portador de mayor la estabilidad económica de la empresa, efectúa decisiones que pueden tomarse concentrándose más aun en la fabricación de este tipo de blocks ya que por su mayor demanda, reacciona existiendo una mejor programación de la producción, es decir, un plan maestro de producción.

Tabla 3. MRP del triturado.

Mes Periodo	Enero 1	Feb 2	Marzo 3	Abril 4	Mayo 5	Jun 6	Jul 7	Ago 8	Sep 9	Oct 10	Nov 11	Dic 12
Requerimientos Brutos (u)	341867	324200	273008	225125	202242	321900	281300	223692	493467	266458	228467	322367
Recepciones programadas (u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	300000
Inventario inicial (u)	341866.67	324200	273008.33	225125	202241.67	321900	281300	223691.67	493466.67	266458.33	228466.67	322366.67
Inventario final (u)	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda neta (u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recepciones planeadas (u)	336867	324200	273008	225125	202242	321900	281300	223692	493467	66458	28467	22367
Liberaciones de ordenes planeadas (u)	336866.67	324200	273008.33	225125	202241.67	321900	281300	223691.67	493466.67	300000	28466.67	22366.67
Costo de ordenar (\$)	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44	\$715.44
Costo de inventario (\$)	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

Obtención de los pronósticos de los últimos meses del 2018

Los procedimientos realizados describen el comportamiento de la demanda futura de los diferentes tipos de block, cuya elección de modelo ajustado se basó en el criterio de menor error (MAPE), así como el comportamiento histórico de un año, es decir bajo criterios estacionales, teniendo datos completos de dos periodos, del año 2017 y 2018.

Resultados del plan agregado (mejor política de producción)

En forma resumida se considera la tabla 4 donde a través de las tres políticas de producción analizadas en esta investigación se determina que la puede considerar es la de subcontratación.

Tabla 4. Resultados de las diferentes políticas implementadas en la empresa

Política de producción	Costo total mensual por dos años
Variación de la fuerza de trabajo	\$5, 887,898.14
Variación en el nivel de inventario	\$5, 119,682.65
Subcontratación de personal	\$4, 545,609.26

Es posible decir que la empresa le conviene implementar una subcontratación como primera instancia que le ofrece un costo mensual menor que los demás métodos realizados, como segunda opción se tiene el método de variación en los niveles de inventario o una subcontratación con un costo de \$5, 119,682.65 esto con una desviación menos de un millón con la política anterior y la última opción es hacer una variación en los tamaños de la fuerza de trabajo. Es claro que la mejor opción política a ejecutar en la empresa con las variables que se tiene es el que nos da un costo mensual de \$4, 545,609.26 mediante la estrategia de subcontratación.

Resultados del programa maestro de producción para el MRP

El programa maestro de producción utiliza los pronósticos desarrollados para los últimos tres meses del año 2017, mismos que son desagregados por los métodos de suavización de flujo y lote por lote, gracias a estas metodologías la empresa conoce la cantidad de piezas que tiene que fabricar como mínimo y máximo por semana. Analíticamente el resultado del EOQ del cemento no es recomendable, ya que esta metodología sugiere que solo debe hacerse un pedido en todo el año, lo cual es imposible, se sabe que el cemento solo

puede durar aproximadamente 2 meses en condiciones favorables para evitar su descomposición, pasando ese tiempo se pierden las propiedades, por lo que en MRP del cemento juega un papel importante para este caso de estudio.

La planeación del requerimiento de materiales se analiza de manera mensual de acuerdo a la demanda de mes enero a septiembre, mientras que los meses de octubre, noviembre y diciembre se toman los valores pronosticados, así como las recepciones programadas de la cantidad de kilogramos de triturado y sacos de cemento para la producción de blocks, mediante el MRP se tiene un panorama más nivelada de los requerimientos de material que se necesitan cada mes, estos mismos son utilizados para producir de acuerdo a la producción programada por el método de suavización de flujo o lote por lote.

En la tabla 5 se muestra una tabla comparativa de la situación actual de la empresa y la situación propuesta utilizando herramientas de Administración de Operaciones.

Tabla 5. Tabla comparativa, situación actual y propuesta

Situación actual de la empresa	Situación propuesta utilizando herramientas de Administración de las Operaciones
<p>No se tiene un pronóstico orientado a la producción de blocks en base a la demanda. Se pide la materia prima (triturado y cemento) una vez sabiendo la cantidad de blocks que el cliente necesita. Solo se tienen 5 trabajadores para toda el área de producción, teniendo un costo total de \$12,007,405.00 anualmente.</p>	<p>Se tiene un pronóstico utilizando diversos modelos adaptados a la situación actual de la empresa. Pedir el material con anticipación de acuerdo al mínimo error (MAPE) de los pronósticos desarrollados. De acuerdo al plan agregado se pueden desarrollar 3 políticas benéficas a la empresa, resultando la más económica el realizar una subcontratación con un costo total de \$4,545,611.64, ahorrando \$7,461,793.36 anualmente.</p>
<p>Si se tiene materia prima se fabrican 6700 piezas de block número 12, sin embargo siempre hay existencia excesiva que no rota.</p>	<p>Con la desagregación semanal se establece la cantidad de piezas a fabricar del block número 12, existen dos técnicas de fabricación: suavización de flujo y lote por lote, lo más recomendable que se fabrique por suavización de flujo, procurando siempre que el tiempo de fabricación no exceda de 8 horas laborales.</p>
<p>El triturado se pide en unidades de toneladas y no se tiene un control en el pedido de este material, de acuerdo a registros por la empresa, se tiene un promedio de pedido de 348 toneladas de triturado cada mes (29 días), existe desperdicio de material.</p>	<p>Con la técnica EOQ el triturado se debe de pedir cada 8 días, con 77 toneladas para satisfacer la demanda, con una cantidad de una tonelada de reorden. Ahorrando 43 toneladas de desperdicio de materia prima.</p>
<p>El cemento se pide en sacos de 50 kg. Mensualmente se gastan 24.65 toneladas de cemento equivalente a 493 bultos, mismos que se hacen cada mes.</p>	<p>Con la técnica EOQ el cemento se pide dos veces por año, lo cual no es posible para este escenario dado que el cemento sufre cambios en su composición química después de 2 meses sin utilizarse aun estando en buenas condiciones de almacenamiento.</p>
<p>No se tiene una programación de requerimientos de materiales del triturado y del cemento.</p>	<p>Con el MRP se programan y planean los requerimientos del triturado y del cemento.</p>

Las recepciones planeadas en el MRP son las establecidas a pedir cada mes para cubrir los requerimientos brutos según la tabla 6, aunado el EOQ se conocen los costos totales, el tiempo entre pedidos, el punto de reorden de la materia prima, y la cantidad óptima de pedido, gracias a esta técnica de análisis de inventarios se puede tomar decisiones más precisas que no afecten al sistema productivo, que mejoren los sistemas de almacenamiento y de solución a las expectativas del cliente.

Trabajo a futuro

Se está trabajando actualmente con la empresa a través de herramientas de lean manufacturing en su fase diagnóstica mediante el Mapeo de la Cadena de Valor (VSM) para mejorar y regular las operaciones internas de la empresa, dado que se observa que actualmente la empresa hace contacto con sus proveedores una vez que se conoce el orden de pedido del cliente, lo cual hace que la fabricación de las piezas sea en más tiempo de lo estimado, atrasando la entrega del pedido del cliente, a pesar de que la empresa ya conoce sus operaciones, siempre tienen problemas con el desperdicio de su materia prima, esto porque no se tiene un control de la cantidad en que se pide, regularmente sucede a menudo con el triturado; por lo que el conocimiento del resultado que muestre el VSM será útil para tomar decisiones.

Tabla 6. Resumen del MRP para el triturado y el cemento.

Mes	Triturado			Cemento		
	Requerimientos brutos	Recepciones programadas	Recepciones planeadas	Requerimientos brutos	Recepciones programadas	Recepciones planeadas
Enero	341867	0	336867	485	0	455
Febrero	324200	0	324200	460	0	460
Marzo	273008	0	273008	387	0	387
Abril	225125	0	225125	319	0	319
Mayo	202242	0	202242	287	0	287
Junio	321900	0	321900	457	0	457
Julio	281300	0	281300	399	0	399
Agosto	223692	0	223692	317	0	317
Septiembre	493467	0	493467	700	0	700
Octubre	266458	200000	66458	378	300	78
Noviembre	228467	200000	28467	324	300	24
Diciembre	322367	300000	22367	457	300	157

Conclusiones

De acuerdo a los pronósticos analizados y calculados para los últimos tres meses se elaboró el programa maestro de producción utilizando la desagregación por los métodos suavización de flujo y lote por lote. El triturado y el cemento se analizan desde un punto de vista diferente, dando que el triturado se pide por camiones con toneladas específicas, mientras que el cemento se piden por sacos y en cantidades optimas, cuidando siempre que no queden en almacén ya que si pasan más de dos meses sin utilizarse, estos sacos tienden a perder sus propiedades. El MRP del cemento es la mejor opción de como programar el requerimiento de esta materia prima, de acuerdo a datos proporcionados por la empresa, anualmente se realiza un gasto de \$12, 007,405.00 donde se incluyen los costos de ordenar, comprar, inventarios y logísticos, sin embargo utilizando el MRP de forma realista se obtiene un total de \$8,585.28 anualmente, más los 4, 545,611.64 de la política de subcontratación teniendo un total de \$4,554,196.92, lo cual se establece entonces que las políticas de administración de las operaciones en el cemento y el triturado provocan un ahorro de \$7,453,208.08.

Al aplicar esta investigación se observaron que los niveles de inventarios mejoraron favoreciendo el cumplimiento de pedidos realizadas por los clientes especiales, se establecieron las condiciones administrativas optimas de la empresa, como es contratación de personal, retribución monetaria, análisis de inventarios, satisfacción al cliente y acuerdos con los proveedores, así mismo se controló la fabricación de las piezas de block, dado que las compras de materia prima ya no eran tan prolongadas y sin justificación de llegadas de camiones con cargamento de triturado y cemento.

Referencias

1. Calle, M. D. (2016). Modelos de pronósticos de series de tiempo: propuesta de soporte logístico aeronáutico para la flota súper tucano. *Ciencia y poder aéreo*, 42-56.
2. Corominas, A., Lusa, A. & Boiteux, O, (2017). Estado del arte sobre planificación agregada de la producción. Tesis doctoral Universidad Politécnica de Cataluña.
3. De la Fuente Gallegos Rodrigo, Santelices Malfanti Iván, (2000). Diseño de un modelo de planeación agregada para las prestaciones médicas en un servicio de ginecología y obstetricia. *Revista de Ingeniería Industrial*. 9(2), 27-46.
4. Gil, V. D. (2016). pronóstico de la demanda mensual de electricidad con series de tiempo. *Revista EIA*, 111-120.
5. Hernández Andrea, Mejía Gonzalo, (2018). Aplicativo computacional para la planeación de la producción en una empresa fabricante de autopartes. *Revista de ingeniería*. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 1(1), 24-30.
6. Tovar, M., & Muñoz, I. T. (2018). Metodología para valoración financiera de Pymes colombianas utilizando flujos de efectivo. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 139-162.
7. Widiarta, H., Viswanathan, S., & Piplani, R., (2017). An analytical evaluation of top-down versus bottom-up forecasting in a production planning framework. *IMA journal of management mathematics*. 19 (2), 207-218.